

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.

Темирова Шоира Гайбуллаевна

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com

Очилова Насиба Нематовна

E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru

Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского
государственного университета имени Шарофа
Рашидова. Узбекистан.

Аннотация. Данная научная статья рассматривает роль русского языка в современном мире, его влияние на глобальную культуру и экономику, а также вызовы, с которыми сталкивается язык в настоящее время. В частности, обсуждаются проблемы сохранения языка в условиях глобализации, его использование в науке и образовании.

Ключевые слова. Коммуникация, глобализация, метафора, эпитет, аббревиатура, мессенджер, социальная сеть, культурная идентичность.

Русский язык имеет богатую историю и культурное наследие, которые делают его одним из самых интересных и значимых языков в мире. Он был создан в IX веке и развивался в течение многих столетий, претерпевая различные изменения и усовершенствования. В течение своей истории русский язык стал не только средством коммуникации, но и символом национальной и культурной идентичности. Он был использован в литературе, науке, искусстве и других областях жизни, что привело к формированию богатой культурной традиции.

Культурное наследие русского языка также включает множество литературных произведений, которые стали классикой мировой литературы. Такие писатели, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов и другие, создали шедевры, которые до сих пор восхищают читателей со всего мира.

Кроме того, русский язык имеет множество уникальных особенностей, которые делают его неповторимым. Он имеет богатый словарный запас,

который включает множество синонимов и антонимов, а также множество выразительных средств, таких как метафоры, эпитеты и др.

Однако, в настоящее время русский язык сталкивается с вызовами. Глобализация и уменьшение числа носителей русского языка в мире ставят под угрозу его сохранение и развитие. Кроме того, изменение общественной среды и появление новых слов и выражений, а также использование новых форм коммуникации, которые не всегда соответствуют стандартам русского языка, создают дополнительные проблемы.

Глобализация – это процесс, который приводит к уменьшению значимости национальных языков в мире. В современном мире все больше людей говорят на английском языке, который становится международным языком коммуникации. Это приводит к уменьшению числа носителей русского языка в мире.

Одной из причин уменьшения числа носителей русского языка является отсутствие необходимости в его изучении. Многие люди считают, что знание английского языка достаточно для успешной коммуникации в международном сообществе. Кроме того, в некоторых странах русский язык не является обязательным предметом в школах, что также приводит к уменьшению числа носителей.

Еще одной причиной уменьшения числа носителей русского языка является эмиграция русскоязычного населения из России. Многие русскоязычные эмигрируют в другие страны, где английский язык является основным языком коммуникации. Это приводит к тому, что русский язык становится менее популярным и используется только в узком кругу людей.

Сохранение и развитие русского языка является важной задачей для сохранения его статуса в мире и продолжения его роли в культурной жизни. Для этого необходимо усилить усилия по пропаганде русского языка, создать условия для его изучения за пределами России и расширить сферу его использования в международных отношениях. Только так можно сохранить

богатую культурную традицию русского языка и обеспечить его дальнейшее развитие.

Современный мир постоянно меняется, и это отражается не только в социальных, экономических и политических изменениях, но и в языке. Общественная среда оказывает значительное влияние на формирование новых слов и выражений в русском языке.

Одним из ярких примеров является развитие информационных технологий и интернета. С появлением новых технологий появляются и новые слова, которые отражают новые явления и процессы. Такие слова, как "блог", "селфи", "хэштег" и другие, стали широко используемыми в повседневной жизни. Эти слова были созданы для описания новых явлений и процессов, которые стали обычными для большинства людей.

Кроме того, изменение общественной среды влияет на смысл уже существующих слов. Например, слово "тролль" раньше означало сказочное существо, а теперь оно используется для обозначения людей, которые намеренно провоцируют конфликты в интернете.

Также изменение общественной среды приводит к появлению новых выражений и фразеологизмов. Новые слова и выражения в русском языке не только отражают изменение общественной среды, но и помогают людям лучше понимать новые явления и процессы. Они становятся частью нашей повседневной жизни и обогащают русский язык. Наш мир находится в постоянном развитии, и с каждым днем появляются новые формы коммуникации. Социальные сети, мессенджеры и другие приложения позволяют людям общаться между собой, не зависимо от расстояния. Однако, использование этих новых форм коммуникации не всегда соответствует стандартам русского языка.

Одной из причин этого является скорость общения. В мессенджерах и социальных сетях люди часто пишут сообщения быстро, не обращая внимания

на грамматику и правописание. Это может привести к появлению ошибок, которые не были бы допущены при общении на более формальном языке.

Также следует упомянуть о том, что использование новых форм коммуникации может привести к упрощению языка. Некоторые слова и выражения могут быть заменены на более простые и короткие, что может привести к снижению уровня грамотности и культуры речи.

Однако, не стоит забывать о том, что новые формы коммуникации также имеют свои преимущества. Они позволяют людям быстро и эффективно общаться между собой, что особенно важно в условиях современного мира. Кроме того, использование новых форм коммуникации может помочь людям изучать язык и улучшать свои навыки общения.

Культурное наследие русского языка также включает в себя богатую литературу, музыку, кино и другие виды искусства. Многие знаменитые писатели, поэты, композиторы и режиссеры нашли свое вдохновение в русском языке.

Сохранение культурного наследия русского языка - это не только сохранение его богатой истории и культурного наследия, но и сохранение его грамотности и культуры речи. Новые формы коммуникации, такие как социальные сети и мессенджеры, могут приводить к упрощению языка и использованию аббревиатур и сокращений, что может привести к потере культурного наследия русского языка.

Поэтому важно сохранять культуру речи и грамотность при общении в социальных сетях и мессенджерах. Это поможет сохранить богатство русского языка и его культурное наследие.

Для того чтобы сохранить и развивать русский язык, необходимо предпринимать определенные меры. В первую очередь, нужно уделять большее внимание обучению русскому языку в школах и вузах. Ученики должны получать качественное образование, которое поможет им грамотно и культурно выразиться на родном языке.

Кроме того, нужно проводить различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка. Конкурсы, выставки, лекции и другие мероприятия помогут привлечь внимание к языку и показать его красоту и богатство.

Обучение русскому языку в вузах должно быть качественным и помогать учащимся грамотно и культурно выражаться на родном языке.

- Проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, поможет привлечь внимание к языку и показать его красоту и богатство.
- Важно сохранять культуру речи и грамотность при общении в социальных сетях и мессенджерах.
- Создание специальных центров, которые будут заниматься изучением и развитием русского языка, поможет поддерживать его культурное наследие.
- Поддержание культурного наследия русского языка через литературу, музыку, кино и другие виды искусства также важно для его сохранения и развития.

В целом, богатая история и культурное наследие русского языка делают его одним из самых интересных и значимых языков в мире. Он продолжает привлекать людей со всего мира, которые желают изучать его и погружаться в русскую культуру. Сохранение и развитие русского языка является важной задачей для сохранения его статуса в мире и продолжения его роли в культурной жизни.

Тем не менее, у русского языка есть свои перспективы. Он остается одним из главных языков в мире и продолжает использоваться в качестве официального языка во многих странах. Богатая история и культурное наследие русского народа привлекают людей со всего мира, которые желают изучать русский язык и погружаться в русскую культуру.

В заключение, можно сказать, что русский язык имеет свои вызовы и перспективы. Важно сохранять его богатство и многообразие, учитывать

современные тенденции и изменения в языке. Развитие русского языка может способствовать укреплению культурных связей и пониманию международных отношений. Изучение и использование русского языка в мировом контексте продолжает оставаться актуальным и важным.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Левшукова, Елена. Русский язык в мире: вызовы и перспективы. Москва: Издательство "АСТ", 2018.
2. Макарова, Анна. Языковая политика в России: проблемы и перспективы. Москва: Издательство "Эксмо", 2017.
3. Падучева, Елена. Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство "Языки славянской культуры", 2006.
4. Пономарева, Елена. Русский язык в современном мире: проблемы и перспективы. Москва: Издательство "Дрофа", 2019.
5. Степанов, Юрий. Русский язык в условиях глобализации: вызовы и перспективы. Москва: Издательство "Логос", 2016.
6. Харитоновна, Татьяна. Русский язык в контексте современной мировой культуры. Москва: Издательство "Флинта", 2015.
7. Шевченко, Татьяна. Языковая политика и права человека. Москва: Издательство "Новое литературное обозрение", 2013.